

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АСУ И АСНИ

© 2024 Подлесный В.Ю., Данилов В.В., Третьяков И.А., Колесник Е.В.

В настоящей работе рассмотрены информационные характеристики измерительных сообщений, в частности, модели измерительных сообщений, модели стационарных случайных процессов, модели нестационарных процессов (измерительных), погрешности при их измерениях и передаче.

Ключевые слова: АСУ, АСНИ, информационное обеспечение, измерительные сообщения, информационные характеристики.

Введение. Повсеместный рост применения автоматизированных систем управления (АСУ) и автоматизированных систем научных исследований (АСНИ) в современных производственных процессах невозможен без постоянного качественного улучшения их информационно-измерительных систем (ИИС) и подсистем [1-4]. Наиболее продуктивно совершенствование ИИС не путем улучшения ее элементной базы, устройств, блоков и т.п., а путем внедрения результатов синтеза знаний фундаментальных и прикладных наук, что может привести к внедрению информационно-измерительных технологий.

По-видимому, этим обстоятельством и объясняется тот факт, что, несмотря на острую потребность в совершенствовании основ (теория и методы расчета) ИИС, трудно указать источник знаний, где эти вопросы рассмотрены достаточно глубоко, но в то же время не на уровне чистой теории, а с позиций создания практических основ для проектирования ИИС АСУ и АСНИ.

Структуры информационно-измерительных систем (ИИС), различных АСУ и АСНИ, представлены в [5-10], их классификация приведена в [7, 11, 12]. Далее, рассмотрим собственно измерительные системы и их сигналы. Если измерительная информация (сообщение) на входе, описывается непрерывной функцией времени, то на выходе ИИС, должно гарантироваться восстановление его во времени с наперед заданной верностью. Из множества разновидностей ИИС по своему функциональному назначению и их устройств, образующих информационный тракт системы, рассмотрим только те, где осуществляется функции представления, сбора, передачи и обработки сообщений. Модель такой ИИС представлена в [5].

Можно характеризовать априори поведение сигнала и шума лишь в среднем по времени на участках наибольшей динамичности (экстремальные свойства). В соответствии с чем, модели сигналов и шума в ряде случаев являются приближенными, особенно для нестационарных процессов. В этом случае оптимизация системы на моделях не гарантирует ее оптимальности для конкретных реализаций сигналов и шума.

Исследование проводилось в рамках научной з/б темы «Исследование природы каналов побочных электромагнитных излучений и наводок элементов и устройств офисной вычислительной техники» (регистрационный номер 124012400347-2).

Средством для преодоления этого недостатка является придание системе свойств адаптации. Адаптация осуществляется путем автоматического управления некоторыми параметрами устройств, образующих информационный тракт ИИС.

Модели измерительных сообщений. Сообщения, описываемые непрерывной функцией времени $\lambda(t)$, являются основными наиболее сложным в измерительной технике. Сообщение на выходе, одного первичного преобразователя (ПП) являются реализациями некоторого, в общем случае нестационарного случайного процесса $\Lambda(t)$.

Случайный процесс $\Lambda(t)$ на выходе линейной динамической системы, на вход которой подается белый шум $N(t)$ в общем случае, можно описать стохастическим дифференциальным уравнением [5]:

$$\Lambda^{(k)}(t) + a_{k-1}(t)\Lambda^{(k-1)}(t) + \dots + a_0(t)\Lambda(t) = b_{k-1}(t)N^{(k-1)}(t) + \dots + b_0(t)N(t), \quad (1)$$

где $a_i(t)$, $b_i(t)$ - в общем случае, переменные коэффициенты; $\Lambda^{(k)}(t)$ - k -я производная от $\Lambda(t)$. При $a_i(t) = a_i$, $b_i(t) = b_i$, уравнение будет линейным с постоянными коэффициентами. Всегда можно преобразовать дифференциальное уравнение k -го порядка, в векторное k -мерное дифференциальное уравнение первого порядка. Случайный процесс, описываемый линейным дифференциальным уравнением k -го порядка или задан дробно-рациональной спектральной плотностью $S_\lambda(\omega)$, может быть представлен в виде отдельной компоненты или линейной комбинации нескольких компонент векторного марковского процесса [13].

Предположим, процесс является решением линейного стохастического дифференциального уравнения (1) k -го порядка, тогда в установившемся режиме спектральная плотность мощности процесса $\Lambda(t)$ будет определяться выражением:

$$S_\lambda(\omega) = |W(j\omega)|^2 N_0^2 = \left| \frac{B(j\omega)}{A(j\omega)} \right|^2 N_0^2, \quad (2)$$

где $A(j\omega) = (j\omega)^k + a_{k-1}(j\omega)^{k-1} + \dots + a_0$; $B(j\omega) = b_{k-1}(j\omega)^{k-1} + b_{k-2}(j\omega)^{k-2} + \dots + b_0$; $W(j\omega)$ - комплексный коэффициент передачи рассматриваемой динамической схемы. Степень числителя $B(j\omega)$ должна быть, по крайней мере, на единицу ниже степени знаменателя, для рационального спектра.

Одним из преимуществ этого метода описания случайных процессов является то, что, если рассматриваемое дифференциальное уравнение трудно решается аналитически, оно может быть решено на ЭВМ. Также, данный метод описания случайных процессов позволяет любой случайный процесс с заданной степенью точности аппроксимировать марковским случайным процессом соответствующего порядка.

Стационарные случайные процессы. Процесс $\Lambda(t)$ на выходе динамической системы, описываемой линейным дифференциальным уравнением (1), будет стационарным, если оператор системы инвариантен во времени, т. е. величины коэффициентов $a_i(t)$, $b_i(t)$ и степень k являются константами.

Предположим, что правая часть уравнения (1) $X(t) = b_{l-1}N^{(k-1)}(t) + \dots + b_0N(t)$ описывает физические возмущения, действующие на вход определенной физической системы (объект + ПП), заданной дифференциальным уравнением:

$$\Lambda^{(k)}(t) + a_{k-1}(t)\Lambda^{(k-1)}(t) + \dots + a_0(t)\Lambda(t) = X(t), \quad (3)$$

при этом, измерительное сообщение $\lambda(t)$ на выходе ПП, содержит информацию об объекте и подлежащее передаче в ИИС.

Для физически реализуемого процесса спектральная плотность является асимптотически убывающей функцией частоты, поэтому если спектральная плотность процесса $X(t)$ априори неизвестна, то можно считать, что $X(t) = b_0 N(t)$, т. е. является усиленным с коэффициентом b_0 белым шумом с постоянной спектральной плотностью $S_x(\omega) = b_0^2 N_0^2 (\omega \geq 0)$ в бесконечной полосе частот. Тогда, согласно (2) получим:

$$S_\lambda(\omega) = |W(j\omega)|^2 N_0^2 = \left| \frac{b_0}{A(j\omega)} \right|^2 N_0^2. \quad (4)$$

т.е. спектральная плотность сообщения по-прежнему совпадает (с точностью до коэффициента) с квадратом модуля комплексного коэффициента передачи физической системы. На выходе ПП, сообщение представляет произведение вида $W(j\omega) = W_{os}(j\omega)W_{nn}(j\omega)$, где $W_{os}(j\omega)$, $W_{nn}(j\omega)$ - комплексные коэффициенты передачи объекта и первичного преобразователя.

Случай, когда оценка $W_{os}(j\omega)$ известна, даже в приближении, ПП выбирается исходя из того, чтобы $|W_{nn}(j\omega)| \approx 1$ в пределах частотной полосы пропускания объекта, т.е. $|W(j\omega)| \approx |W_{os}(j\omega)|$.

Проиллюстрируем вышесказанное примерами. Полагая $X(t) = b_0 N(t)$, коэффициенты b_0 выберем, таким образом, чтобы дисперсия выходного процесса была

равна $\sigma_\lambda^2 = 1/(2\pi) \cdot \int_0^\infty S_\lambda(\omega) d\omega = 1$, где $S_\lambda(\omega)$ - односторонняя спектральная

плотность мощности выходного процесса.

Пример 1. Рассмотрим процесс, в котором (3), является уравнением 1-го порядка ($k=1$), т.е. $\Lambda'(t) + \Omega_c \Lambda(t) = \sqrt{2\Omega_c} N(t) / N_0$. $\Omega_c = a_0$. Устойчивость решения обеспечивается существованием действительной части отрицательных корней характеристического уравнения, и он здесь один: $k_1 = -\Omega_c$. Воспользовавшись (2), имеем: $W(j\omega) = \sqrt{2\Omega_c} / [(j\omega + \Omega_c)N_0]$, $-\infty < \omega < \infty$.

Обратное интегральное преобразование Фурье от $W(j\omega) = \int_0^\infty W(t)e^{-i\omega t} dt$ есть весовая импульсная функция $W(t)$ которая в данном случае будет иметь вид:

$$W(t) = 1/(2\pi) \cdot \int_{-\infty}^\infty W(j\omega)e^{i\omega t} d\omega = (1/N_0) \cdot \sqrt{2\Omega_c} e^{-\Omega_c t}; \quad t > 0.$$

Учитывая (4), найдем спектральную плотность мощности процесса:

$$S_\lambda(\omega) = |W(j\omega)|^2 N_0^2 = (4\Omega_c) / (\Omega_c^2 + \omega^2); \quad \omega \geq 0. \quad (5)$$

Обратное преобразование Винера - Хинчина, даст нормированную корреляционную функцию ($\sigma_\lambda^2 = 1$):

$$r_\lambda(\tau) = [1/(2\pi) \cdot \int_0^\infty S_\lambda(\omega) \cos \omega\pi d\omega / 1/(2\pi) \cdot \int_0^\infty S_\lambda(\omega) d\omega] = e^{-\Omega_c |\tau|}. \quad (6)$$

Полученная корреляционная функция (6), по форме, совпадает с весовой. По уровню 0,5 оценка ширины спектра рассмотренного процесса определяется в виде $\Delta\omega_{эфф} = \Omega_c \pi / 2$; $\Delta\omega_{0,5} = \Omega_c$.

Пример 2. Рассмотрим вариант, когда уравнение (3) – уравнение второго порядка ($k=2$), т.е. $\Lambda''(t) + a_1 \Lambda'(t) + a_0 \Lambda(t) = \sqrt{2a_0 a_1} N(t) / N_0$.

Как предложено в [14], уравнение может характеризовать зависимость виброускорений [$\Lambda(t)$] на стенках корпусов дизельного двигателя и коробки передач от ударных воздействий [$X(t)$] соответственно на шатунную шейку коленчатого вала и одну их шестерёнок. Условиями устойчивости, видимо, будет: $\begin{cases} a_1 > 0 \\ a_0 > 0 \end{cases}$. При наличии

белого шума и условий устойчивости, весовая импульсная функция равна:

$$W(t) = [\sqrt{2a_0 a_1} / N_0] / [(a_0 - \omega^2) + j\omega a_1]; \quad -\infty < \omega < +\infty,$$

что позволяет, учитывая (4) найти решение для спектральной плотности процесса:

$$S_\lambda(\omega) = [8\Omega_c^3 \xi] / [(\omega^2 - \Omega_c^2)^2 + 4\Omega_c^2 \omega^2 \xi^2]; \quad \omega \geq 0, \quad (7)$$

где $\xi = a_1 / \sqrt{4a_0} > 0$ и $\Omega_c = \sqrt{a_0}$ - обозначения, введённые по аналогии с колебательным контуром [15].

Далее возможны несколько следующих частных вариантов. Частный вариант 1:

$$a_1^2 - 4a_0 = 4\Omega_c^2 (\xi^2 - 1) < 0, \quad (8)$$

следовательно, $0 < \xi < 1$.

Из (7), аналогично (6), получим при $\sigma_\lambda^2 = 1$ нормированную корреляционную функцию:

$$r_\lambda(\tau) = e^{-\beta|\tau|} (\cos \omega_c \tau + \frac{\beta}{\omega_c} \sin \omega_c |\tau|), \quad (9)$$

где ω_c - собственная частота системы:

$$\omega_c = (a_0 - a_1^2 / 4)^{0,5} = \Omega_c (1 - \xi^2)^{0,5}, \quad (10)$$

$$\beta = \Omega_c \xi. \quad (11)$$

Весовую импульсную функцию (12) найдем, применяя к $W(j\omega)$ обратное интегральное преобразование Фурье:

$$W(t) = (2\Omega_c \beta^{0,5}) / (\omega_c N_0) \cdot e^{\beta t} \sin \omega_c t; \quad t \geq 0, \quad (12)$$

Частный вариант 1а: сделаем допущение $0 < \xi \leq 1$. Учитывая (10) и (11) $\omega_c = \Omega_c$; $\beta / \omega_c \approx \beta / \Omega_c \leq 1$ и из (9), имеем нормированную корреляционную функцию:

$$r_\lambda(\tau) \approx e^{-\beta|\tau|} \cos \Omega_c \tau.$$

Следовательно, условие $\xi \leq 1$ приводит к не дифференцируемому случайному процессу $\Lambda(t)$, тогда как в предыдущем случае процесс является однократно дифференцируемым в среднем квадратическом, что легко установить, находя производные в нуле корреляционных функций.

Частный вариант 1б: наложим на коэффициенты исходного дифференциального уравнения условие $a_1^2 = 2a_0$. При этом $a_1^2 - 4a_0 = -2a_0 < 0$, т.е. условие (8) выполнено. В этом случае (являющимся разновидностью предыдущего), можно пользоваться решениями, полученными для случая $0 < \xi \leq 1$. Из (7) и (9) находим (учитывая, $\xi = a_1 / (4a_0)^{0,5} = 1 \cdot 2^{0,5}$) спектральную плотность процесса:

$$S_\lambda(\omega) = (4 \cdot 2^{0,5} / \Omega_c) / [1 + (\omega / \Omega_c)^4]; \quad \omega \geq 0. \quad (13)$$

Нормированная корреляционная функция будет соответственно равна:

$$r_\lambda(\tau) \approx \exp(-\Omega_c |\tau| / \sqrt{2}) [\cos(\Omega_c \tau) / \sqrt{2} + \sin(\Omega_c |\tau|) / \sqrt{2}], \quad (14)$$

Весовая импульсная функция соответственно для данного случая, примет вид:

$$W(t) = (2 / N_0) \sqrt{\Omega_c \sqrt{2}} e^{-\Omega_c t / \sqrt{2}} \sin \Omega_c t / \sqrt{2}; \quad t \geq 0.$$

Выражения (13) и (14) описывают так называемую баттервортовскую модель однократно дифференцируемого в среднем квадратическом случайного процесса.

Частный вариант 2: $a_1^2 - 4a_0 = 4\Omega_c^2(\xi^2 - 1) = 0$. Из этого уравнения находим $\xi = 1$; $\beta = \Omega_c \xi = \Omega_c$. Спектральная плотность и нормированная корреляционная функция принимают вид соответственно:

$$S_\lambda(\omega) = 8\Omega_c^3 / [\omega^2 + \Omega_c^2]^2; \quad \omega \geq 0;$$

$$r_\lambda(\tau) \approx \exp(-\Omega_c |\tau|) \cdot (1 + \Omega_c |\tau|).$$

Отсюда видно, что процесс $\Lambda(t)$ однократно дифференцируем в среднем квадратическом. Весовая импульсная функция принимает вид:

$$W(t) = (2 / N_0) \Omega_c \sqrt{\beta} t e^{-\beta t}; \quad t \geq 0.$$

Пример 3. Рассмотрим уравнение (3) при $k = \infty$. В этом случае в зависимости от значений его коэффициентов можно получить описание ряда идеализированных систем и соответствующих им процессов на выходе при подаче на вход белого шума (идеальный гауссов фильтр, идеальный фильтр Баттерворта). Этому фильтру присущи следующие передаточная и импульсная весовая функции (при $\sigma_\lambda^2 = 1$):

$$W(j\omega) = \begin{cases} \sqrt{\pi / \Omega_c} / N_0, & |\omega| \leq \Omega_c; \\ 0, & |\omega| > \Omega_c; \end{cases}$$

$$W(t) = \sqrt{\Omega_c \setminus \pi} \cdot \sin \Omega_c t / (N_0 \Omega_c t); \quad -\infty < t < +\infty.$$

Спектральная плотность и корреляционная функция процесса $\Lambda(t)$ на выходе описываются выражениями (15) и (16):

$$S_\lambda(\omega) = \begin{cases} 2\pi / \Omega_c, & 0 \leq \omega \leq \Omega_c; \\ 0, & \omega > \Omega_c; \end{cases} \quad (15)$$

$$r_\lambda(\tau) = \sin \Omega_c \tau / (\Omega_c \tau); \quad \sigma_\lambda^2 = 1. \quad (16)$$

Из сказанного видно, что работа широкого класса динамических систем в стационарном режиме при воздействии широкополосного случайного возмущения, в качестве модели которого по отношению к заданной системе может быть принят белый шум, может описываться линейным дифференциальным уравнением Баттерворта:

$$\Lambda^{(k)}(t) + a_{k-1} \Omega_c \Lambda^{(k-1)}(t) + a_{k-2} \Omega_c^2 \Lambda^{(k-2)}(t) + \dots + a_0 \Omega_c^k \Lambda(t) = X(t), \quad (17)$$

где Ω_c — ширина (на уровне 0,5) спектра выходного процесса $\Lambda(t)$, которая для баттервортовского процесса совпадает с резонансной частотой системы.

Выражение для спектральной плотности мощности $S_\lambda(\omega)$, для уравнения (17) нормированное (при любом k) к единичной дисперсии выходного процесса $\Lambda(t)$, имеет вид полинома Баттерворта:

$$S_\lambda(\omega) = \mu(k) / [1 + (\omega_c / \Omega_c)^{2k}]; \quad k = 1, 2, \dots, \infty, \quad (18)$$

где $\mu(k) = (4k / \Omega_c) \sin[\pi / (2k)]$, и соответствует стационарному $(k-1)$ раз дифференцируемому (в среднем квадратическом) случайному процессу. В частности, при $k=1$ и $k=2$ получаем (5) и (13) соответственно, а при $k=\infty$ (18) характеризует процесс с ограниченным прямоугольным спектром вида (15).

Обратное преобразование Фурье для (18) дает нормированную корреляционную функцию процесса Баттерворта в виде ряда:

$$r_\lambda(\tau) = \sin \pi / (2k) \sum \left[(-1)^i \frac{\sin \frac{(i+1)\pi}{2}}{\sin \frac{(i+1)\pi}{2k}} \cdot \frac{(\Omega_c |\tau|)^i}{i!} \right]. \quad (19)$$

В частности, для $k=1$ и $k=2$ выражения $r_\lambda(\tau)$ получены в примерах 1 и 2 в явном виде, формулы (6) и (14).

В таблице 1 приведены характеристики моделей недифференцируемого, однократно и бесконечно дифференцируемого процессов, полученные на основании формул (17) - (19).

Таблица 1. Характеристики моделей различных процессов

Процесс	k	$r_\lambda(\tau)$	$S_\lambda(\omega), \omega \geq 0$	Разложение $r_\lambda(\tau)$ в ряд Тэйлора
Не дифф.	1	$e^{-\Omega_c \tau }$	$(4/\Omega_c)/[1+(\omega/\Omega_c)^2]$	$1 - \Omega_c \tau + \frac{\Omega_c\tau^2}{2!} - \frac{(\Omega_c \tau)^3}{3!} + \dots$
Одн. дифф.	2	$e^{\frac{-\Omega_c \tau }{\sqrt{2}}} \left(\cos \frac{\Omega_c\tau}{\sqrt{2}} + \sin \frac{\Omega_c \tau }{\sqrt{2}} \right)$	$\frac{4\sqrt{2}/\Omega_c}{1+(\omega/\Omega_c)^4}$	$1 - \frac{(\Omega_c\tau)^2}{2} + \frac{\sqrt{2}\Omega_c^3 \tau ^3}{6} - \dots$
Беск. дифф.	∞	$\frac{\sin \Omega_c\tau}{\Omega_c\tau}$	$\begin{cases} 2\pi/\Omega_c; & \omega \leq \Omega_c \\ 0; & \omega > \Omega_c \end{cases}$	$1 - \frac{(\Omega_c\tau)^2}{3!} + \frac{(\Omega_c\tau)^4}{5!} - \dots$

В дальнейшем для упрощения вычислений в ряде случаев, в качестве модели однократно дифференцируемого процесса вместо модели 2 (табл. 1) будет использоваться близкий к ней процесс (модель 2а) с характеристиками:

$$r_\lambda(\tau) = (1 + \Omega_c|\tau|)e^{-\Omega_c|\tau|} \approx 1 - \frac{\Omega_c^2\tau^2}{2} + \frac{\Omega_c^3|\tau|^3}{3} - \dots;$$

$$S_\lambda(\omega) = (8/\Omega_c)/[1+(\omega/\Omega_c)^2]^2.$$

Модели нестационарных измерительных процессов. Исходя из общей теории линейных преобразований случайных функций, можно указать три возможных случая наблюдения нестационарного процесса на выходе динамической системы [16]: на входе системы с постоянными параметрами действует нестационарный процесс; на вход системы с постоянными параметрами воздействует стационарный процесс, но выходной процесс наблюдается в переходном режиме работы системы; при любом входном процессе динамическая система имеет переменные во времени параметры.

Очевидно, что наиболее существенная нестационарность выходного процесса в первом случае будет иметь место при воздействии на вход системы наиболее динамичного из возможных нестационарных возмущений, что позволяет на практике ограничиться рассмотрением входных возмущений типа δ функции $\delta(t)$ и единичного (например, положительного) скачка $I(t)$.

Переходный процесс во втором случае представляет собой только собственные колебания системы, в отличие от первого случая, где переходный процесс содержит наряду с собственными также вынужденные колебания за счет действия нестационарного входного возбуждения.

Таким образом, анализ первого и второго случаев позволяет выбрать в качестве одной из моделей нестационарного процесса отклики различных динамических систем на входные возмущения типа $\delta(t)$ и $I(t)$.

В таблице 2 приведены отклики линейных динамических систем, описываемых уравнениями Баттерворта (17) порядков $k=1, 2; \infty$, на возмущения типа $\delta(t)$ и $I(t)$ на входе. Эти отклики используются в последующих расчетах в качестве моделей переходных нестационарных процессов.

Таблица 2. Отклик системы на входное воздействие

k	$X(t) = b_0 \cdot 1(t)$	$b_0 \cdot \delta(t)$
1	$\sqrt{\frac{2}{\Omega_c}}(1 - e^{-\Omega_c t}); t \geq 0$	$\sqrt{2\Omega_c} e^{-\Omega_c t}; t \geq 0$
2	$\frac{\sqrt{2\sqrt{2}}}{\sqrt{\Omega_c}} \left\{ 1 - e^{-\frac{\Omega_c t}{\sqrt{2}}} \left[\sin\left(\frac{\Omega_c t}{\sqrt{2}}\right) + \cos\left(\frac{\Omega_c t}{\sqrt{2}}\right) \right] \right\}; t \geq 0$	$2\sqrt{\Omega_c} \sqrt{2} e^{-\frac{\Omega_c t}{\sqrt{2}}} \sin\left(\frac{\Omega_c t}{\sqrt{2}}\right); t \geq 0$
∞	$2\sqrt{\frac{\pi}{\Omega_c}} \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \left[\Omega_c t - \frac{(\Omega_c t)^3}{3 \cdot 3!} + \frac{(\Omega_c t)^5}{5 \cdot 5!} - \dots \right] \right\}; t \geq 0$	$\sqrt{\frac{\Omega_c}{\pi}} \cdot \frac{\sin \Omega_c t}{\Omega_c t}; -\infty < t < +\infty$

Аналитическое соотнесение по третьему случаю характера нестационарности выходного сигнала с изменением параметров системы, является более сложной задачей, для решения которой могут быть использованы методы теории чувствительности [17]. Считаем, что параметры системы изменяются скачком в некоторые произвольные моменты времени (например, под влиянием потока отказов в элементах и узлах системы), а в промежутке между этими моментами сохраняются неизменными. Полагаем, что переходный процесс после скачка отсутствует, ибо нестационарность, вызванная такими скачками, в принципе не отличается от нестационарности, вызванной δ -функциями или скачками на входе, а ее, в свою очередь, мы отнесли к отдельному случаю (первому).

Будем считать, как и выше, что динамическая система представляет собой фильтр Баттерворта произвольного порядка, вид и степень дифференциального уравнения при этом определены однозначно (17). В этом случае Ω_c определяет широкополосность выходного случайного процесса. Важными изменениями параметров динамической системы при описании ее уравнением (17) являются: изменения порядка полинома Баттерворта (т. е. изменения степени дифференциального уравнения); изменения широкополосности системы Ω_c и значений коэффициентов (т. е. изменения инерционных свойств и режима работы системы).

Согласно (18) и (19), эти изменения, будут приводить прежде всего к изменению вида $S_\lambda(\omega)$, а следовательно, и вида корреляционной функции $R_\lambda(\tau)$ выходного процесса, который таким образом становится нестационарным, а также к изменению широкополосности Ω_c этого процесса. На этом основании в качестве второй модели нестационарного процесса примем процесс, описываемый (17) - (19), где k и Ω_c являются некоррелированными случайными величинами, каждая из которых принимает ряд дискретных значений в случайные моменты времени, а в промежутках сохраняет фиксированное значение.

Показатели погрешности при измерениях и передаче. Показатель равномерного приближения, в качестве которого используется максимальное абсолютное значение погрешности на интервале наблюдения T или в точке по множеству реализаций, математически записывается следующим образом:

$$\varepsilon_{\max} = \max_i \max_{t \in T} |\varepsilon_i(t)| = \max_{t \in T} |E(t)|,$$

или
$$\varepsilon_{\max}(t_k) = \max_i |\varepsilon_i(t_k)|,$$

где i - номер реализации; $k = 0, 1, 2, \dots$; $\varepsilon_i = \lambda_i(t) - \lambda_i^*(t)$.

Показатель среднего квадратического приближения:

$$\eta_\varepsilon^2 = \overline{\eta_\varepsilon^2(t)} = (1/T) \int_0^T m[|\Lambda(t) - \Lambda^*(t)|^2] dt.$$

Дисперсия погрешности, приведенная к средней мощности стационарного сообщения с нулевым средним, будет определяться выражением [6]:

$$\delta^2 = \frac{\eta_\varepsilon^2}{m[\lambda^2(t)]} = \frac{(1/T) \int_0^T m[|\lambda(t) - \lambda^*(t)|^2] dt}{m[\lambda^2(t)]}.$$

В качестве показателя достоверности используем вероятность появления аномальных ошибок за определенное время или на один отсчет сообщения, определяемая выражением $P_{ан} = P(|\varepsilon| \geq \varepsilon_{ан})$, т.е. вероятность того, что текущая погрешность $|\varepsilon(t)|$ превысит некоторое, наперед заданное значение $\varepsilon_{ан}$, начиная с которого погрешность считается аномальной.

Таким образом, качество передачи и измерений целесообразно оценивать по величине нормальной приведенной средней квадратической погрешности δ_n (показатель точности) и величине вероятности появления аномальных ошибок $P_{ан}$ (показатель достоверности). В некоторых случаях аномальные ошибки могут также характеризоваться квадратом средней квадратической погрешности.

Выводы. В статье показан общий подход к описанию моделей измерительных сообщений на выходе исследуемого объекта, в частности, на выходе линейной динамической системы, на вход которой подается белый шум $N(t)$. Рекомендовано в этом случае воспользоваться описанием процесса на основе стохастического дифференциального уравнения (1). Установлена возможность преобразования дифференциального уравнения k -го порядка, в векторное k -мерное дифференциальное уравнение первого порядка. Случайный процесс, описываемый линейным дифференциальным уравнением k -го порядка или задан дробно-рациональной спектральной плотностью $S_\lambda(\omega)$, может быть представлен в виде отдельной компоненты или линейной комбинации нескольких компонент векторного марковского процесса.

Показаны некоторые модели случайных процессов, анализ которых показал, что работа широкого класса динамических систем в стационарном режиме при воздействии широкополосного случайного возмущения, может описываться линейным дифференциальным уравнением Баттерворта. Полученные выражения (17) - (19) можно использовать для описания широкого класса моделей стационарных случайных процессов (сообщений).

Рассмотрены модели нестационарных измерительных процессов. Предложено, три возможных случая наблюдения нестационарного процесса на выходе динамической системы.

Анализ первого и второго случаев позволяет выбрать в качестве одной из моделей нестационарного процесса отклики динамических систем на входные возмущения вида $\delta(t)$ и $I(t)$. Третий случай, самый сложный. Важными изменениями параметров динамической системы при описании ее уравнением (17) являются: изменения порядка полинома Баттерворта (т. е. изменения степени дифференциального уравнения); изменения широкополосности системы Ω_c и значений коэффициентов (т.е. изменения инерционных свойств и режима работы системы). Согласно (18) и (19), эти изменения, будут приводить прежде всего к изменению вида $S_\lambda(\omega)$, а следовательно, и вида корреляционной функции $R_\lambda(\tau)$ выходного процесса, который таким образом становится нестационарным, а также к изменению широкополосности Ω_c этого процесса. На этом основании в качестве второй модели нестационарного процесса примем процесс, описываемый (17) - (19), где k и Ω_c являются некоррелированными случайными величинами, каждая из которых принимает ряд дискретных значений в случайные моменты времени, а в промежутках сохраняет фиксированное значение.

Рассмотрены показатели погрешности при измерениях и передаче. Предложены показатели равномерного приближения и среднего квадратического приближения. Показано, что качество передачи и измерений целесообразно оценивать по величине нормальной приведенной средней квадратической погрешности δ_n (показатель точности) и величине вероятности появления аномальных ошибок $P_{ан}$ (показатель достоверности).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Третьяков, И. А. Оценка рисков автоматизированной информационной системы посредством модели информационных потоков / И. А. Третьяков // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2022. – № 2. – С. 31-41. – EDN SOGFUA.
2. Третьяков, И. А. Элементы автоматизированных систем измерения параметров поверхностных акустических волн посредством методов оптического зондирования / И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2022. – № 3. – С. 46-51. – EDN CONAZX.
3. Апробация автоматизированной системы непрерывного мониторинга объекта / И. А. Третьяков, В. Ю. Подлесный, В. И. Тимченко, В. В. Данилов // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Том 2: Физические, технические и компьютерные науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 236-239. – EDN HVJWVD.
4. Третьяков, И. А. Применение оптических методов обработки информации в АСНИ радиосигналов / И. А. Третьяков, В. В. Данилов, В. А. Ступак // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 1. – С. 42-49. – DOI 10.5281/zenodo.10974622. – EDN LSKSPA.
5. Цифровые информационно-измерительные системы: Теория и практика / А. Ф. Фомин, О. Н. Новоселов, К. А. Победоносцев, Ю. Н. Чернышов. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 445 с.
6. Суругина, В. А. Информационно-измерительная техника и электроника / В. А. Суругина, В. И. Калашников, Г. Г. Раннев. – М.: Высшая школа, 2006. – 512 с.
7. Цапенко, М. П. Измерительные информационные системы / М. П. Цапенко. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 440 с.
8. Гаранин, М. В. Системы и сети передачи информации / М. В. Гаранин, В. И. Журавлев, С. В. Кунегин – М.: Радио и связь, 2001. – 336 с.
9. Раннев, Г. Г. Измерительные информационные системы / Г. Г. Раннев. – М.: Академия, 2010. – 329 с.
10. Яновский, А. В. Структуры автоматизированных систем научных исследований параметров поверхностных акустических волн / А. В. Яновский, И. А. Третьяков, В. В. Данилов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 4. – С. 46-53. – EDN FOBKIO.
11. Рубичев, Н. А. Измерительные информационные системы / Н. А. Рубичев. – М.: Дрофа, 2010. – 336 с.

12. Новопашенный, Г. Н. Информационно-измерительные системы. / Г. Н. Новопашенный. – М.: Высшая школа, 1977. – 208 с.
13. Третьяков, И. А. Выбор критерия подобия скрытых марковских моделей в АСНИ / И. А. Третьяков // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VIII Международной научной конференции (Донецк, 25–27 октября 2023 г.). – Том 2: Физические, технические и компьютерные науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. – С. 233-236. – EDN HDIKPH.
14. Вычислительная математика и информационные технологии / И. П. Болодурина, Л. М. Анциферова, Д. И. Парфенов, Л. С. Гришина. – Оренбург: ОГУ, 2021. – 132 с.
15. Теория передачи сигналов / А. Г. Зюко, Д. Д. Кловский, М. В. Назаров, Л. М. Финк. – М.: Связь, 1980. – 304 с.
16. Основы теории случайных процессов для радиофизиков: учебно-методические материалы для магистров и аспирантов / А. А. Мальцев, И. В. Артюхин, О. В. Болховская [и др.]. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2014. – 78 с.
17. Томович, Р. Общая теория чувствительности / Р. Томович, М. Вукобратович. – М.: Советское радио, 1972. – 240 с.

Поступила в редакцию 15.06.2024 г., рекомендована к печати 28.06.2024 г.

FUNDAMENTALS OF INFORMATION AND MEASUREMENT TECHNOLOGIES IN ACS AND ASRS

Podlesnyi V.IU., Danilov V.V., Tretiakov I.A., Kolesnik E.V.

In this paper, the information characteristics of measurement messages are considered, in particular, models of measurement messages, models of stationary random processes, models of non-stationary processes (measuring), errors in their measurement and transmission.

Keywords: ACS, ASRS, information support, measurement messages, information characteristics.

Подлесный Владимир Юрьевич

аспирант кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: pikaayzek@yandex.ru

Podlesnyi Vladimir IUrevich

Postgraduate student at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Данилов Владимир Васильевич

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ut5iv@mail.ru

Danilov Vladimir Vasilevich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Третьяков Игорь Александрович

кандидат технических наук, доцент, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: i.tretiakov@mail.ru

Tretiakov Igor Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Deputy Dean for Research, Associate Professor at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Колесник Екатерина Витальевна

старший лаборант кафедры радиофизики и инфокоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ketrinkilli@ya.ru

Kolesnik Ekaterina Vitalevna

Senior Laboratory Assistant at Department of Radiophysics and Infocommunication Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.